

Ерзинкян Э.А.
Москва, ЦЭМИ РАН
erzink@rambler.ru

ФИНАНСОВЫЕ ЯЗЫКИ В РОССИИ: СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Многие курсы финансового менеджмента начинаются с фразы, давно ставшей штампом: «Бухгалтерский учет – язык финансов». Имеется в виду, что, основной источник информации для финансового менеджера – это бухгалтерские документы, и поэтому необходимо понимать значение используемых в них терминов. Но при этом обучающимся не всегда очевидно, какой именно бухгалтерский учет имеется в виду. Ведь существует несколько его видов, довольно сильно отличающихся друг от друга.

Во-первых, в странах с рыночной экономикой он обязательно разделяется на налоговый, управленческий и финансовый. Налоговый учет предназначен для сдачи отчетности в налоговые органы. Главное в нем – правильный расчет налогов и сборов. Финансовый - для наиболее полного и объективного предоставления информации внешним пользователям – инвесторам, потенциальным инвесторам, сотрудникам отделов кредитования банков и др. Его задача – объективная информация о состоянии дел на предприятии, на основе которой может быть принято решение о покупке акций данной фирмы, выделении ей кредита или отказе в нем и др. Управленческий учет создается для удобства руководства фирмы. Он никак не регулируется законодательно и поэтому может иметь любую форму. Однако на практике в своих основных чертах мало чем отличается от финансового, поскольку стандарты, разработанные профессионалами в этой области, достаточно продуманны.

Работают над всей этой документацией обычно сотрудники различных специальностей. Над налоговой - юристы, над финансовой – финансисты, над управленческой – бухгалтера. Конкретные показатели налоговой, финансовой и управленческой отчетности в них могут не совпадать, и такие расхождения не являются нарушением закона. Более того, такой ключевой показатель как прибыль, как правило, не совпадает в налоговой и финансовой отчетности. Разумеется, конечный пользователь волен использовать любую информацию, в том числе и предназначенную для других групп.

Во-вторых, кроме различий, вызванных потребностями разных групп пользователей, существуют еще и особенности национальных законодательств различных стран. При этом, если формы ведения налоговой отчетности имеют свои особенности в каждой стране, финансовый учет почти универсален во всем мире. Стандартов его ведения в развитых странах всего два - Общепринятые принципы

бухгалтерского учета (US GAAP или для краткости GAAP)¹, разработанные и используемые в США, и Международные стандарты бухгалтерской отчетности (МСФО), созданные и применяемые в Европе, в том числе и в России.

Следует также иметь в виду, что все стандарты бухгалтерского учета имеют еще субстрат - «родной» язык страны происхождения. Для РСБУ – это немецкие и итальянские термины, которые давно абсорбировались русской деловой лексикой, речевыми оборотами и не выглядят чужеродными. Для GAAP и МСФО – это английский язык, который пока еще не «обкатан» соответствующими специалистами. В результате для одних и тех же понятий одновременно существуют разные термины.

Так, например, разница между активом и пассивом активного счета или пассивом и активом пассивного счета в учебниках по РСБУ называется итальянским словом «сальдо», в GAAP и МСФО - английским «баланс», хотя никакой разницы между способами расчета этого показателя нет. Это по сути синонимы. То же самое относится к немецкому прейскуранту и английскому прайслисту и др. Предположительно, «новые» английские термины появились по причине отсутствия бухгалтерского образования у первых переводчиков деловой литературы в 90-х годах, а теперь уже закрепились в определенном сегменте профессионального языка.

Как пишет российский экономист Н.А.Тарасова, представитель широко известной в 70-е гг. школы экономической семиотики, возникшей в Центральном экономико-математическом институте Российской академии наук, сокращенно ЦЭМИ РАН (см.Экономическая ..., 1970), «в процессе развития языка, практики его использования становящиеся общезначимыми прагматические связи по мере распространения и закрепления их в сознании людей переходят в семантические, а последние, становясь «штампами», могут переходить в синтактику» (Тарасова, 2010). В итоге возникает известная цепочка Тарасовой, уничтожающая профессиональную терминологию, существовавшую ранее.

В качестве примера приведем обзор семейства денежных потоков, параллельно приводя их названия, соответствующие нормам русского языка.

Поскольку прибыль – это такой показатель, которым легко манипулировать на законных основаниях, необходим другой показатель, который лишен этого недостатка. На помощь приходит показатель,

¹ Строго говоря Общепринятые принципы бухгалтерского учёта (англ. Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) — национальные стандарты бухгалтерского учёта, применяемые в каждой стране, в соответствии с национальным законодательством. Но в профессиональной литературе под GAAP обычно имеется в виду US GAAP.

которые одни именуют кэш-фло, а другие чистым денежным потоком. Конечно, по правилам русского языка это чистый денежный поток. Это итоговая строка «Отчета о движении денежных средств». В этом документе он рассчитывается как разность между суммами денег поступивших фирме и потраченных ею. «Отчет о движении денежных средств» в РСБУ, GAAP и МСФО строится на одних и тех же принципах, и чистый денежный поток одинаков во всех этих системах учета. Есть два равноценных способа составления такого отчета. Один из них состоит из двух больших разделов – денежные потоки входящие и денежные потоки исходящие. Каждый из них делится на три подраздела – денежный поток от операционной деятельности, инвестиционной деятельности и финансовой деятельности, именуемые некоторыми операционным денежным потоком, инвестиционным денежным потоком и финансовым денежным потоком. Представляется, что пропуск слова «деятельности» создает некоторую недосказанность. Итог первого раздела – входящий денежный поток, второго – исходящий денежный поток. Второй вариант, наоборот содержит три больших раздела – операционная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность. Каждый из них подразделяется на два подраздела – входящий и исходящий денежный поток. Итог первого раздела – чистый денежный поток от операционной деятельности, второго – от инвестиционной деятельности, третьего – от финансовой деятельности. То есть первый вариант дает возможность наглядно видеть все входящие и исходящие денежные потоки, а второй – чистые денежные потоки по видам деятельности.

Кроме указанного выше разнообразия денежных потоков – входящий, исходящий, от операционной, инвестиционной, финансовой видов деятельности (и по каждой из них входящий и исходящий, чистый и др. – имеются еще два, которые очень важны для принятия финансовых решений. Это чистый денежный поток акционеров и чистый денежный поток фирмы. Не следует путать эти два показателя с упомянутой выше итоговой строкой «Отчета о движении денежных средств». Они рассчитываются совершенно по-другому.

Чистый денежный поток акционеров – это та сумма денег, которая реально поступила в распоряжение акционеров за определенный период. Чистый денежный поток фирмы – это та сумма денег, которая реально поступила в распоряжение фирмы за определенный период. В российской литературе их часто путают, считая одним и тем же показателем. Происходит это потому, что многие считают, что акционеры, или собственники – это и есть фирма. С юридической точки зрения это так. Но с экономической – нет. В современном мире распространены фирмы, у которых множество собственников, каждому из которых принадлежит менее десяти процентов капитала. Конечно, никакой реальной власти над

фирмой у такого собственника нет. Такая фирма существует фактически без собственников. Она «сама» привлекает инвесторов, если ей необходимы средства для расширения деятельности, «сама» зарабатывает себе на жизнь, то есть на выплату заработных плат персоналу, расширение производства и др. «Социализм» давно существует в отдельно взятых фирмах рыночной экономики. Признак современного мира – это отсутствие одного крупного собственника, которому принадлежит более половины уставного капитала и возможности единолично принимать решения по важным вопросам развития. Более того, все больше и больше появляется фирм, которые соответствуют расширенному видению фирмы, которое описано в книге Г.Б.Клейнера «Стратегия предприятия» (Клейнер, 2008), в которой рассматривается предприятие, которое существует не только для узкой группы его собственников, но и всего общества. Конечно, говоря о такой фирме, следует использовать термин «чистый денежный поток фирмы».

Приведенные выше термины –наиболее важные в современной финансовой теории. Хотя, конечно, данная работа только ими не ограничивается.

Список использованной литературы:

1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. Учебное пособие. 5-е изд., перер. и доп. М.: Поли Принт Сервис, 2015.
2. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело. 2008.
3. Экономическая семиотика: [Сборник статей] / Под ред. акад. Н. П. Федоренко. М. : Наука, 1970.
4. Cantillon R. 1755. An Essay on Economic Theory. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://mises.org/system/tdf/An%20Essay%20on%20Economic%20Theory_2.pdf?file=1&type=document, свободный. Загл.с экрана. Яз.англ. (дата обращения: август 2016).